

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

RAPORT Z BADAŃ

w ramach projektu Miniatura 5

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”

*Comparison of the response to local fire
of beams made of wood-CFRP composite (BSH-CFRP)
and glue laminated timber (BSH)*

nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

Autor: dr inż. Bartosz Kawecki

Politechnika Lubelska

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny **2021/05/X/ST5/00519**

Projekt Miniatura 5 pt. „Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)” realizowany był we współpracy z pracownikami Katedry Mechaniki Budowli Politechniki Lubelskiej dr inż. Michałem Pieńko i dr hab. inż. Tomaszem Lipeckim (prof. uczelni) oraz firmą ABIES Polska Sp. z o. o.

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych
z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny **2021/05/X/ST5/00519**

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE.....	4
ABSTRACT.....	5
1. PROJEKT I REALIZACJA STANOWISKA BADAWCZEGO.....	6
2. MATERIAŁY DO BADAŃ.....	7
3. POMIARY WSTĘPNE.....	8
4. POMIARY PRZY SPALANIU.....	9
5. ANALIZA WYNIKÓW.....	10
6. LITERATURA.....	12
7. ZAŁĄCZNIK nr 1.....	13
8. ZAŁĄCZNIK nr 2.....	14
9. ZAŁĄCZNIK nr 3.....	15

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

STRESZCZENIE

W ramach projektu przeprowadzono miejscowe spalanie 24 belek o wymiarach konstrukcyjnych, wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) oraz drewna klejonego (BSH) pod stałym obciążeniem, w schemacie trójpunktowego zginania, w najbardziej obciążonym przekroju – na środku belki. Wytrzymałość każdej z próbek wynosiła 90% wytrzymałości drewna GL24h na zginanie. Zgodnie z obliczeniami, belki wzmocnione (BSH-CFRP) wymagały przyłożenia znacznie większej siły niż belki bez wzmocnienia (BSH). Wymiary przekrojów określono na podstawie dostępnych taśm CFRP (szerokości 100 mm, 120 mm, 150 mm), obliczeń Metodą Elementów Skończonych, maksymalnej siły, którą można było uzyskać na samodzielnie zaprojektowanym i wykonanym pilotażowym stanowisku badawczym oraz czasu spalania, w którym możliwe było utrzymanie odpowiedniego płomienia. W celu uzyskania wyników ważnych statystycznie przebadano po 4 próbki dla każdego przekroju. Mierzone były następujące parametry: czas spalania do momentu zniszczenia belki oraz przyrost ugięcia i temperatura elementu podczas działania ognia. Podsumowując otrzymane wyniki, wyraźnie zauważalny jest pewien trend pozwalający stwierdzić, że taśmy CFRP stosowane wewnątrz przekroju mogą zwiększać odporność ogniową dźwigarów drewnianych. Taśmy muszą być jednak umiejscowione tak, żeby były chronione przez drewno w czasie oddziaływania ognia. W niniejszych badaniach zostało to zapewnione odpowiednią szerokością przekroju. W przypadku niewielkich szerokości lub zbyt małych odległości taśm CFRP od krawędzi przekroju może dochodzić do zmniejszenia odporności ogniowej względem elementów niezbrojonych. Warto zauważyć, że przebieg zniszczenia belek bez taśmy i z taśmą CFRP był odmienny. Pierwsze ulegały gwałtownemu pękaniu, natomiast drugie charakteryzowały się pewną ciągliwością.

SŁOWA KLUCZOWE

Kompozyt drewno-CFRP, Belki BSH-CFRP, Drewno klejone, Belki BSH, Miejscowe działanie ognia, Trójpunktowe zginanie, Spalanie pod stałym obciążeniem

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

ABSTRACT

The project included local combustion of 24 beams with structural dimensions made of wood-CFRP composite (BSH-CFRP) and glue laminated timber (BSH) under a constant load, in a three-point bending, in the most loaded cross-section – in the middle of the beam. The effort of each sample was 90% of the GL24h wood bending strength. According to the calculations, the reinforced beams (BSH-CFRP) required applying a much higher force than the beams without reinforcement (BSH). The dimensions of the cross-sections were determined based on the available CFRP tapes (widths 100 mm, 120 mm, 150 mm), FEM calculations, the maximal force that could be provided on a self-designed and self-constructed pilot test stand and the burning time, during which it was possible to keep a proper flame. In order to get statistically valid results, 4 specimens were tested for each cross-section. The following parameters were measured - combustion time up to the beam destruction, the deflection increment and the temperature of the sample during fire. Summarising the got results, a certain trend is clearly noticeable, which shows that CFRP tapes used inside the cross-section can increase the fire resistance of wooden girders. However, the tapes must be positioned in the way that they are protected by the wood during the fire exposure. In this study, it was provided by the appropriate cross-section width. With small widths or too small distances of CFRP tapes from the cross-section edge, the fire resistance may be reduced comparing to non-reinforced elements. It is worth noting that the failure behaviour of the beams without and with the CFRP tape was different. The former cracked rapidly, while the latter showed some ductility.

KEYWORDS:

Wood-CFRP composite, BSH-CFRP beams, Glue laminated timber, BSH beams, Local fire, Three-point bending, Combustion under constant load

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

1. PROJEKT I REALIZACJA STANOWISKA BADAWCZEGO

Badania belek BSH (B) i BSH-CFRP (BW) zostały wykonane na samodzielnie zaprojektowanym i zbudowanym stanowisku badawczym (Rys. 1 i Rys. 2). Spalanie belek odbywało się w najbardziej obciążonym przekroju – w schemacie trójpunktowego zginania był to środek belki – przy stałym obciążeniu. Idea konstrukcji stanowiska oparta została na mechanizmie dźwigni. Pojedynczy 1000 litrowy zbiornik IBC ustawiono na stalowej dźwigni i napełniano wymaganą ilością wody, co umożliwiało kontrolę nad zadawaną wartością obciążenia. Pozostałe zbiorniki IBC zostały ustawione po przeciwnej stronie badanej belki i po napełnieniu stanowiły przeciwwagę. Wszystkie elementy nieodporne na działanie ognia zostały zabezpieczone wełną mineralną. Znaczną oszczędność czasu i wody uzyskano poprzez zastosowanie podnośników farmerskich do podnoszenia pojedynczego zbiornika bez konieczności wylewania wody i napełniania zbiornika od nowa. Pod pojedynczym zbiornikiem ustawiono również palety drewniane, które zapobiegały spadaniu zbiornika IBC na grunt z dużej wysokości w momencie zniszczenia próbki.

Rys. 1. Projekt stanowiska badawczego

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

Rys. 2. Realizacja stanowiska badawczego

2. MATERIAŁY DO BADAŃ

Belki, o długości 3 m każda, zostały przygotowane przez certyfikowanego producenta drewna klejonego, firmę ABIES Polska Sp. z o. o., z wykorzystaniem taśm CFRP od firmy S&P Polska Sp. z o. o., zgodnie z technologią dla drewna klejonego klasy GL24h (Rys. 3). Przekroje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych na podstawie założeń przedstawionych w pracach autora Projektu [1-4] (Rys. 4).

Rys. 3. Produkcja belek w firmie ABIES i gotowe belki złożone w laboratorium

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

Rys. 4. Przekroje i oznaczenia badanych belek - BSH (B), BSH-CFRP (BW)

W badaniach zaplanowano obciążanie belek do 90% wyężenia, przy klasie drewna GL24h ($f_m = 24$ MPa) [5]. Maksymalny czas spalania belki bez wkładki CFRP, o największym przekroju – B_150 (145×160 mm) przy powyższym wyężeniu oszacowano na około 30 min [6-7]. Na tej podstawie przygotowano palenisko w formie kosza o wymiarach 1.0×0.5×0.25 m³ wypełnionego drewnem o wilgotności około 12% i kaloryczności większej niż 14.4 MWs/kg (Rys. 5).

Rys. 5. Palenisko

3. POMIARY WSTĘPNE

Przed rozpoczęciem spalania każdej z belek dokonywano jednoczesnego pomiaru siły z wykorzystaniem czujnika AXIS FB20kN oraz pomiaru ugięcia z wykorzystaniem czujnika przemieszczeń HBM LVDT ustawionego 15 cm od środka belki (Rys. 6). Siłą sterowano poprzez dolewanie odpowiedniej ilości wody do zbiornika IBC zamontowanego na dźwigni. Wyniki wszystkich pomiarów, z ugięciem przeliczonym dla środka belki, zestawiono w Załączniku nr 1.

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

Rys. 6. Pomiar siły i ugięcia przed badaniem spalania

Warto zauważyć, że siła nie ulegała zmianie po zakończeniu spalania poszczególnych belek. Różnice pomiarów sił wstępnych pomiędzy kolejnymi belkami tego samego typu wynosiły nie więcej niż 1% wartości siły. Oznacza to, że cały układ wykazywał się dobrą stabilnością. Średnie zmierzone ugięcia były zgodne z wartościami projektowanymi. Potwierdzają to otrzymane różnice na poziomie mniejszym niż 5%, które w wielu przypadkach dla drewna mogą wynosić nawet 10-12%.

4. POMIARY PRZY SPALANIU

Pomiaru temperatury dokonywano na środku badanej belki w miejscu spalania z wykorzystaniem Pirometru Benetech GM1651. Był on zawsze ustawiany w odległości 1.5 m od próbki, tak żeby mierzona była temperatura na powierzchni koła o średnicy 42 mm. Pomiar zapisywany był co 2 s. Ugięcie mierzono również w sposób ciągły za pomocą czujnika przemieszczeń HBM LVDT umiejscowionego za wełną mineralną osłaniającą zbiorniki IBC. Następnie korelowano wyniki z pomiarem wstępnym, uzyskanym bezpośrednio na badanej belce. Poprawność pomiarów dodatkowo weryfikowano wykorzystując nagrania z kamery Panasonic HC-X1000.

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

Rys. 7. Metody pomiaru temperatury i ugięcia

5. ANALIZA WYNIKÓW

W niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę otrzymanych wyników, natomiast wyniki szczegółowe dla każdej badanej próbki zamieszczone zostały w załącznikach nr 2 i 3.

W celu dokonania porównania wyników graniczne ugięcie przy spalaniu określono na poziomie $w_{max} = 40$ mm dla wszystkich badanych próbek. Średnia temperatura dla wszystkich belek wyniosła $T_{avg} = 669^{\circ}\text{C}$. Z uwagi na pewne rozbieżności w średnich temperaturach zastosowano korektę czasu spalania na podstawie współczynnika T_m/T_{avg} , gdzie T_m oznacza średnią temperaturę analizowanej próbki.

Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono wykresy zależności czasu spalania od szerokości przekroju. Rysunek 8 podsumowuje średnie wyniki w zależności od typu belki – bez taśmy (B) lub z taśmą CFRP (BW). Rysunek 9 pokazuje natomiast zależność stosunku czasu spalania BW/B od szerokości belek.

Podsumowując otrzymane wyniki, wyraźnie zauważalny jest pewien trend pozwalający stwierdzić, że taśmy CFRP stosowane wewnątrz przekroju mogą zwiększać odporność ogniową dźwigarów drewnianych. Taśmy muszą być jednak umiejscowione tak, żeby były chronione przez drewno w czasie oddziaływania ognia. W niniejszych badaniach zostało to zapewnione odpowiednią szerokością przekroju. W przypadku niewielkich szerokości lub zbyt małych

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

odległości taśm CFRP od krawędzi przekroju może dochodzić do zmniejszenia odporności ogniowej względem elementów niezbrojonych (Rys. 9). Warto zauważyć, że przebieg zniszczenia belek bez taśmy i z taśmą CFRP był odmienny. Pierwsze ulegały gwałtownemu pękaniu, natomiast drugie charakteryzowały się pewną ciągliwością.

Rys. 8. Średnie wyniki czasu spalania w zależności od typu i szerokości belki

Rys. 9. Stosunek średnich czasów spalania BW/B w zależności od szerokości belki

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny **2021/05/X/ST5/00519**

6. LITERATURA

- [1] B. Kawecki, Dobór parametrów modeli obliczeniowych pełnych dźwigarów z kompozytów drewno-polimerowych zbrojonych włóknami. Lublin, Polska, *Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej*, 2021.
<http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13966/>
- [2] B. Kawecki, Guidelines for FEM modelling of wood-CFRP beams using ABAQUS, *Archives of Civil Engineering*, vol. 67 (4), pp. 175–191, 2021.
<https://doi.org/10.24425/ace.2021.138493>
- [3] B. Kawecki and J. Podgórski, 3D ABAQUS simulation of bent softwood elements, *Archives of Civil Engineering*, vol. 66 (3), pp. 323–337, 2020.
<https://doi.org/10.24425/ace.2020.134400>
- [4] B. Kawecki and J. Podgórski, The effect of glue cohesive stiffness on the elastic performance of bent wood-CFRP beams, *Materials*, vol. 13 (22), pp. 1–23, 2020.
<https://doi.org/10.3390/ma13225075>
- [5] PN-EN 14080:2013 - Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo i konstrukcyjne sklejone drewno lite - Wymagania, Warszawa, Polska, *Polski Komitet Normalizacyjny*.
- [6] PN-EN 1995-1-2:2008 - Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-2: Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe, Warszawa, Polska: *Polski Komitet Normalizacyjny*.
- [7] PN-EN 1363-1:2020 - Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne, Warszawa, Polska, *Polski Komitet Normalizacyjny*.

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

7. ZAŁĄCZNIK nr 1

Tabela 1. Zestawienie pomiarów wstępnych

Nazwa próbki	Siła zmierzona [kN]	Średnia siła dla typu belki [kN]	Ugięcie wstępne na środku belki [mm]	Średnie ugięcie dla typu belki [mm]
B_100_1*	13.17	13.18 <i>13.17(proj)</i> (błąd 0.1%)	16.33	16.68 <i>16.40(proj)</i> (błąd 1.7%)
B_100_2	13.16		17.65	
B_100_3	13.19		15.70	
B_100_4	13.21		17.06	
BW_100_1	15.02	15.01 <i>15.02(proj)</i> (błąd 0.1%)	17.53	16.67 <i>17.04(proj)</i> (błąd 2.2%)
BW_100_2*	15.02		15.32	
BW_100_3	14.99		16.52	
BW_100_4	15.03		17.31	
B_120_1	15.77	15.83 <i>15.80(proj)</i> (błąd 0.2%)	16.03	16.30 <i>16.40(proj)</i> (błąd 0.6%)
B_120_2	15.81		17.12	
B_120_3*	15.90		14.44	
B_120_4	15.83		17.62	
BW_120_1	18.02	18.04 <i>18.03(proj)</i> (błąd 0.1%)	15.98	16.71 <i>17.04(proj)</i> (błąd 1.9%)
BW_120_2	18.05		17.32	
BW_120_3*	18.10		16.70	
BW_120_4	17.99		16.84	
B_150_1*	19.03	19.06 <i>19.09(proj)</i> (błąd 0.2%)	16.48	15.99 <i>16.40(proj)</i> (błąd 2.5%)
B_150_2	19.05		17.15	
B_150_3	19.10		16.03	
B_150_4	19.07		14.30	
BW_150_1	21.40	21.41 <i>21.41(proj)</i> (błąd 0.0%)	17.19	16.30 <i>17.04(proj)</i> (błąd 4.3%)
BW_150_2*	21.44		15.72	
BW_150_3	21.42		15.18	
BW_150_4	21.39		17.11	

(proj) wartości projektowane,

* belki badane w pierwszej serii (walidacja stanowiska)

B – belki BSH

BW – belki BSH-CFRP

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny **2021/05/X/ST5/00519**

8. ZAŁĄCZNIK nr 2

Tabela 2. Zestawienie wyników dla belek BSH (B)

Nazwa belki	Czas do uzyskania ugięcia 40mm [s]	Średnia temperatura dla próbki [°C]	Średnia temperatura dla typu belki T_m [°C]	Średni czas [s]	Korekta T_m/T_{avg}	Czas po korekcie [s]
B_100_1	850	567	603	605	0.902	546
B_100_2	790	637				
B_100_3	380	634				
B_100_4	400	576				
B_120_1	690	705	664	585	0.993	581
B_120_2	490	714				
B_120_3	720	652				
B_120_4	440	586				
B_150_1	660	678	701	758	1.047	793
B_150_2	880	707				
B_150_3	760	744				
B_150_4	730	673				

Tabela 3. Zestawienie wyników dla belek BSH-CFRP (BW)

Nazwa belki	Czas do uzyskania ugięcia 40mm [s]	Średnia temperatura dla próbki [°C]	Średnia temperatura dla typu belki T_m [°C]	Średni czas [s]	Korekta T_m/T_{avg}	Czas po korekcie [s]
BW_100_1	470	653	631	498	0.944	470
BW_100_2	430	602				
BW_100_3	570	626				
BW_100_4	520	644				
BW_120_1	710	720	687	733	1.027	752
BW_120_2	570	676				
BW_120_3	1000	644				
BW_120_4	650	706				
BW_150_1	1180	744	730	1178	1.091	1284
BW_150_2	1590	694				
BW_150_3	1030	718				
BW_150_4	910	763				

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

9. ZAŁĄCZNIK nr 3

Zdjęcia próbek w trakcie badań oraz wyniki ugięcia-temperatura
(24 zdjęcia i 24 wykresy)

B_100_1

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

B_100_2

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

B_100_3

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

B_100_4

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

B_120_1

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

B_120_2

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

B_120_3

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

B_120_4

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

B_150_1

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

B_150_2

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

B_150_3

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

B_150_4

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

BW_100_1

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

BW_100_2

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

BW_100_3

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

BW_100_4

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

BW_120_1

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

BW_120_2

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

BW_120_3

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

BW_120_4

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

BW_150_1

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

BW_150_2

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

BW_150_3

„Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH)”
nr rejestracyjny 2021/05/X/ST5/00519

BW_150_4

